

APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA VIDRAÇARIA: ESTUDO DE CASO

Administração, Edição 123 JUN/23, Engenharias / 02/06/2023

APPLICATION OF QUALITY TOOLS IN A GLASSWORKS: CASE STUDY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8000083

Aline Cardoso de Lima;
Jaqueline Rodrigues Ferreira;
Allan Kardec Gurgel do Amaral.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação de duas ferramentas de qualidade no processo de aprimoramento e melhoria dos métodos produtivos de uma organização específica. Por meio de um estudo de caso realizado em uma vidraçaria localizada em Porto Velho/RO, busca-se examinar a eficácia da gestão da qualidade na empresa e analisar a disseminação das técnicas e conceitos através do uso dessas ferramentas. O estudo tem como propósito destacar, de forma clara, a importância da qualidade, visando agilizar a entrega de pedidos e reduzir a perda de clientes, o que contribuirá para aumentar a credibilidade da vidraçaria e fortalecer sua posição competitiva no mercado.

Palavras-chave: Ferramentas da qualidade. Gestão da Qualidade. Engenharia de Produção.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo pretende retratar a aplicação de duas Ferramentas da Qualidade, através do estudo de caso realizado em uma vidraçaria, com o objetivo de fornecer melhorias no processo de qualidade da fabricação dos produtos, na organização da gestão, na otimização de tempo. Estas ferramentas são utilizadas para detectar áreas com problemas, constatar novas melhorias, coletar dados e prover registros históricos, além de trazer maior compreensão ao problema através de uma visão mais simplificada dos processos envolvidos. A vidraçaria Vidro Arts, objeto deste estudo, atua há 20 anos na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, e conta com 8 funcionários trabalhando nos turnos matutino e vespertino. Ela fabrica uma ampla variedade de portas, janelas, espelhos e molduras, cujo vidro é a matéria-prima utilizada. A empresa enfrenta alguns desafios, como problemas com a qualidade dos produtos, dificuldades na gestão da produção e necessidade de otimização do tempo. Portanto, o estudo visa contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento da vidraçaria, garantindo sua competitividade no mercado.

O Fluxograma é uma ferramenta da qualidade utilizada para representar graficamente os processos envolvidos na fabricação dos produtos. Essa representação visual permite identificar falhas, gargalos, retrabalhos e desperdícios, facilitando a detecção de melhorias e a otimização do tempo. Já a Folha de Verificação é uma ferramenta que ajuda a coletar e organizar dados de forma mais eficiente, permitindo uma análise mais detalhada e precisa dos resultados obtidos. Ao utilizar essas ferramentas, a vidraçaria poderá identificar com mais clareza as oportunidades de melhoria em seus processos e definir ações para corrigir eventuais problemas, aumentando a eficiência da produção e a qualidade dos produtos.

A expectativa é que, ao final deste estudo, a vidraçaria possa implementar as melhorias necessárias em sua produção, gestão e tempo, tornando-se mais competitiva e eficiente. Este projeto analisará detalhes sobre as ferramentas da qualidade utilizadas e sobre o estudo de caso realizado na vidraçaria, além de

outros elementos necessários para situar o tema do estudo e a estruturação desenvolvida.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa teve como objeto de estudo, uma vidraçaria localizada na cidade de Porto Velho, cujo objetivo foi desenvolver uma folha de verificação e um fluxograma que pudessem ser utilizados para ter uma maior visualização das etapas de produção e a fazer a verificação se todas as etapas estavam sendo seguidas, visto que, segundo as perguntas feitas para os trabalhadores do local, havia uma falha na questão de organização no gerenciamento quando a ordem que os produtos eram entregues para os clientes, ocorrendo casos, inclusive, de alguns clientes receberem seus pedidos antes dos primeiros clientes a pedirem.

De caráter qualitativo, o método empregado foi o estudo de caso descritivo, no qual foi necessária uma visita técnica e uma entrevista com os funcionários locais.

De acordo com Martins et al.(2013), a finalidade do estudo de caso descritivo é descrever o desempenho das variáveis envolvidas em uma pesquisa. Essa descrição detalhada da realidade estudada é fundamental para o entendimento do problema pesquisado, sem a preocupação imediata de estabelecer relações de causa e efeito. Contudo, posteriormente, os resultados podem ser utilizados para estabelecer essa relação.

3 GESTÃO DA QUALIDADE

De acordo com Paladini (2007), a Gestão da Qualidade falha em sua função básica se considerar que a qualidade seja apenas um atributo inerente ao produto ou ao serviço. Ou seja, a Gestão da Qualidade é muito mais ampla para ser resumida somente a esses conceitos. As definições de qualidade dos principais teóricos da área eram praticamente iguais e seguiam o mesmo foco de satisfatório do consumidor.

A Gestão da Qualidade deve ser responsabilidade de todos na empresa, com a alta administração exercendo uma liderança sólida, estabelecendo metas, investindo em educação e treinamento, prestando consultoria a outros departamentos e desenvolvendo programas para a melhoria dos processos (PALADINI et al., 2012).

Esses estudos foram adotados e desenvolvidos pelos técnicos japoneses após a Segunda Grande Guerra, com o apoio de consultores americanos, como W. Edwards Deming e Joseph M. Juran e de japoneses, como Kaoru e Taiichi, que a aplicação de várias técnicas foi popularizada, principalmente a gestão por fatos e dados objetivos, as técnicas de separação causa e efeito na solução de problema e o controle estatístico do processo (CEP). (Paranhos, 2012).

A filosofia conhecida como Gestão da Qualidade Total, ou TQM (Total Quality Management), teve, originalmente, seus princípios definidos por Armand Feigenbaum (1994). Segundo ele, é um sistema efetivo para integrar os esforços de vários grupos dentro de uma organização no desenvolvimento, na manutenção e no melhoramento da qualidade. Já a definição de Qualidade Total de Masaaki Imai, em conjunto com o Kaizen, reflete de forma abrangente a filosofia do TQM:

As implicações do TQC, no Japão, foram conceitos que ajudaram as empresas japonesas a gerarem uma maneira de pensar orientada para o processo e a desenvolverem estratégias para assegurarem o contínuo melhoramento, envolvendo as pessoas de todos os níveis de hierarquia organizacional.

3.1 Ferramentas da Qualidade

As ferramentas da qualidade, assim como a engenharia de produção, são amplamente utilizadas no estudo de possíveis problemas identificados em processos produtivos, seja em sua definição ou na proposição de soluções, percorrendo pelos processos de medição e análise. Nesse sentido, torna-se relevante apresentar, de forma abreviada, tais ferramentas para que possam ser melhor compreendidas em suas aplicações.

Existem diversas ferramentas, métodos e modelos que podem ser utilizados na implantação e consolidação da Qualidade Total no processo de gestão da qualidade e produtividade de uma organização. Entre eles, destacam-se o Programa 5S, Método PDCA, Diagrama de Pareto, Fluxograma, Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe), Histograma, Formulário de Dados, Gerenciamento por Processo, por Diretrizes e Rotina do Trabalho, Seis Sigma e Melhoria Contínua (REBELLO, 2005).

FERRAMENTA DA QUALIDADE	FUNÇÃO
5S	Visa conscientizar e estabelecer um processo educacional na organização.
5W2H	Visa formalizar um Plano de Ação, com designação de responsáveis, cronograma, recursos, dados sobre a ação proposta, guiando, de forma integrada as ações propostas.
Ciclo PDCA	Estabelece o processo de planejamento até as propostas de correção ou de padronização.
Diagrama de Causae Efeito	Representação gráfica dos dados obtidos sobre determinado problema que ajuda a identificar quais são os aspectos prioritários que devem ser trabalhados

Diagrama de Dispersão ou de Correlação	Estabelecer correlações entre duas variáveis.
Gráfico de Pareto	Distinguir, entre os fatores que contribuem para a não qualidade, os essenciais e os secundários.
Fluxograma	Descrever processos
Folha de Verificação	Coletar dados relativos à não conformidade de um produto ou serviço.
Histograma	Identificar com que frequência certo dado aparece em grande conjunto de dados.
Seis Sigma	Reduzir a variabilidade nos resultados dos processos

Contudo, nesse estudo, será tratado somente duas dessas ferramentas.

4.1.1 Fluxograma

O fluxograma tem como finalidade identificar o caminho real e ideal para um produto ou serviço com o objetivo de reconhecer os desvios. É uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando como cada etapa é relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos para denotar os diferentes tipos de operações em um processo.

O fluxograma é, também, um instrumento muito utilizado para analistas de softwares, por permitir uma visualização do fluxo e suas derivações, facilitando a análise do sistema:

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2014)

FLUXOGRAMA PROCESSO PRODUTIVO

Figura 01- Modelo de Fluxograma.

4.1.2 Folha de Verificação

A folha de verificação é uma ferramenta usada para coletar dados de observações, medições ou verificações durante um processo ou procedimento. Ela pode ser útil para garantir a conformidade com um conjunto de padrões ou para capturar informações relevantes para análise posterior.

Essa folha de verificação foi desenvolvida por Walter Shewhart, considerado o pai do controle estatístico de qualidade. Ele propôs um modelo simples em que as

VIDROARTS Elisnei Adam Santos Costa - ME
 CNPJ 09202639/0001-24 - INSC. EST. 170297-1 CEP 78906-000
 Av. Amazonas 2683A Bairro Nova Porto Velho - Porto Velho - RO
 Fone 69 3222-3072 Fax 69 3222-8494 Vidroarts@hotmail.com

OBRA: _____ SEU PEDIDO: _____
 DATA: 19/5/2017 PROJETO: _____
 OBS: 1 JANELA 2 FOLHAS

FERRAGEM	ALUMINIO

INCOLOR
COR DO VIDRO

8 MM
ESPESSURA DO VIDRO

TIPO TEMPERADO COMUM

FERRAGEM: GMS SANTA MARINA

CORRIGIDO POR _____

PCS	M ²	KG	LAP
Nº VENDA	DATA DA EXPEDIÇÃO	PROJ.	

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo deste estudo é no ramo de vidraçaria, a Sede está localizada na região norte de Porto Velho-RO. Estabelecida em 1993, a vidraçaria possui diferentes departamentos, desde o atendimento, processo de fabricação e entrega. A orientação é direcionada para todas as categorias. Em média, o prazo para a entrega é de 5 dias. Os principais produtos/serviços oferecidos pela empresa além de portas, janelas e etc, são: quadros, vasos, espelhos, mesas e itens ornamentais. Em termos de quantidade de funcionários a vidraçaria é considerada de pequeno porte, com aproximadamente, entre administração e

produção, 8 colaboradores próprios e cerca de 4 colaboradores terceirizados. A estrutura organizacional da empresa é composta por três diretorias, sendo uma administrativa, outra comercial-marketing e a última de produção.

A empresa conta com o apoio de consultoria contábil e jurídica, enquanto o planejamento da produção é realizado pelo gestor. Esses profissionais acompanham diariamente a produção em tempo parcial. Foram feitas observações e estabelecida uma rotina de verificações no setor de produção, envolvendo os responsáveis pelo controle de qualidade nas peças a serem confeccionadas. Isso permitiu esclarecer dúvidas e garantir que todos compreendessem os procedimentos corretamente. A empresa utiliza fichas de verificação de serviços para controlar as atividades, realizando as verificações durante a execução dos serviços. Apesar da existência de protocolos a serem seguidos no processo de produção, os procedimentos são ditados pelo gestor e pelos funcionários encarregados da produção.

No entanto, o processo utilizado não estava sendo executado corretamente, conforme recomendado pelas ferramentas de qualidade, resultando em atrasos e causando insatisfação e retrabalho para atingir o nível desejado de qualidade, de acordo com as metas de otimização da empresa. Houve uma quebra no ciclo, desde a desorganização das ordens de pedidos até a falta de materiais para executar o processo sem atrasos. Os retrabalhos representam custos perdidos, sendo essencial eliminá-los no dia a dia, por meio da otimização do planejamento e da qualidade dos produtos. Além disso, foi constatada a falta de alguns itens de serviços nas fichas de verificação, que também são de extrema importância.

O processo de preenchimento das FVS (fichas de verificação de serviços) é realizado manualmente, em que a planilha desejada é impressa e preenchida no local de verificação utilizando uma caneta. Após a conclusão do serviço, a ficha é arquivada.

A Figura 4 ilustra uma das FVS utilizadas na empresa.

LOGO	SISTEMA DA QUALIDADE VIDRAÇARIA - VIDRO ART'S		DATA:
	FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO		FVS 100 PÁGINA: 1/1
TIPO DE SERVIÇO: JANELA RESIDENCIAL		PROFISSIONAL (S) EXECUTOR (S):	
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:			
REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO			DATA DE INICIO
S = APROVADO N = REPROVADO N.A = NÃO APLICÉVEL			___/___/___
			INSPEÇÃO
01	O LOCAL ESTÁ LIMPO?		S N N.A
02	JÁ TEM AS MEDIÇÕES?		S N N.A
03	QUAIS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS?		S N N.A
04	ALGUMA FERRAMENTA ESTÁ DANIFICADA?		S N N.A
05	TEM TODOS OS MATERIAIS NO ESTOQUE?		S N N.A
06	OS (EPIS) ESTÃO COMPLETOS E EM PERFEITO ESTADO?		S N N.A
REQUISITOS P/ VERIFICAÇÃO SEGURANÇA			
01	OS (EPIS)= LUVAS, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS, CAÇADO DE SEGURANÇA, ESTÃO SENDO UTILIZADOS?		S N N.A
			DATA DE TÉRMINO ___/___/___
OBSERVAÇÕES: O PEDIDO FOI RECEBIDO AS 09:15, NA ORDEM 03. FINALIZADA A MEDIÇÃO NO LOCAL, AS 10:00 HORAS. FOI TRANSFERIDO PARA O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO PRODUTIVO. AS 11:20 O PRODUTO ESTÁ PRONTO PARA SER ENTREGUE E FEITO A INSTALAÇÃO NO CLIENTE. CONCLUÍDO O SERVIÇO: AS 12:40.			
VERIFICADOR: _____		ASSINATURA DO GESTOR RESPONSÁVEL: _____	

Figura 4- Modelo de Ficha de Verificação de Serviço, utilizada na empresa. Depois do arquivamento.

Esse método de preenchimento manual das fichas de verificação pode ser suscetível a erros e dificuldades de rastreamento, além de demandar mais tempo e esforço. Considerando as demandas de otimização e a busca pela qualidade, pode ser benéfico explorar alternativas mais eficientes, como o uso de meios digitais para o preenchimento e armazenamento das informações das FVS. Isso pode facilitar o acesso aos dados, permitir análises mais precisas e reduzir o risco de perda ou extravio das fichas. Após a implantação dessas ferramentas, a vidraçaria passou a contar com um gerenciamento formalizado, algo que não era presente desde sua fundação. Diante dessa situação, uma das

primeiras medidas adotadas foi a substituição dos documentos em papel para verificação de serviços. Isso se deu porque, ao anotar manualmente, todas as informações se perdiam, desde os pedidos dos clientes, orçamentos e medidas, além de não ser possível listar todos os serviços executados. Considerando a diversidade de locais onde os serviços são aplicados e os produtos fabricados, havia uma grande quantidade de planilhas a serem preenchidas, resultando em um elevado número de folhas de papel impressas. Após o preenchimento, essas folhas eram organizadas e arquivadas de forma eficiente, a fim de evitar a perda dos dados e possibilitar futuras consultas para a geração de relatórios.

No entanto, esse volume de papel impresso vai de encontro ao conceito de sustentabilidade, um importante aspecto atualmente discutido e buscado pelas empresas, incluindo aquela em estudo. Além disso, essa prática demandava recursos humanos para a organização e manutenção desses arquivos, tornando-se inviável tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico. Dessa forma, tornou-se necessário substituir os documentos impressos por planilhas digitais, que são armazenadas em tablets e smartphones e posteriormente transferidas para a nuvem quando conectados à internet. As planilhas digitais são versões adaptadas das planilhas de verificação de qualidade da empresa, projetadas para uma melhor visualização nos dispositivos móveis, com respostas pré-definidas selecionáveis por meio de campos de lista, o que torna o preenchimento mais fácil.

Essas mudanças trouxeram diversos benefícios para a empresa. Além de reduzir o desperdício de papel e se alinhar aos princípios de sustentabilidade, a adoção das planilhas digitais proporcionou uma organização mais eficiente dos dados, evitando a perda de informações importantes. A facilidade de preenchimento e a possibilidade de acessar as planilhas a partir de dispositivos móveis agilizaram os processos de verificação de qualidade. Além disso, a utilização da nuvem como meio de armazenamento possibilitou consultas e a geração de relatórios de forma mais rápida e prática. No geral, essas ferramentas contribuíram para otimizar o planejamento, melhorar a qualidade dos produtos e serviços e, conseqüentemente, aumentar a satisfação dos clientes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do Fluxograma e da Folha de verificação se aparecem como alternativas para potencializar as pesquisas referentes a organização e na agilização da entrega das encomendas, pois apresentaram uma metodologia e um caminho a ser percorrido em cada etapa para se obter o resultado esperado. Em particular, o fluxograma, pois mapeia o processo em seu fluxo e em sua organização.

Além disso, seguindo a metodologia de melhoria continua referente a ficha de verificação, ficou ao término do artigo, mais uma forma de coletar as informações dos clientes e, conseqüentemente, analisa-las de acordo com a necessidade, como forma de encontrar as melhores condições que favoreçam a todos que façam uso das ferramentas.

ABSTRACT

This article aims to present the application of two quality tools in the process of improvement and enhancement of the productive methods in a specific organization. Through a case study conducted in a glassworks located in Porto Velho/RO, the effectiveness of quality management in the company is examined, as well as the dissemination of techniques and concepts through the use of these tools. The study aims to clearly emphasize the importance of quality, aiming to streamline order delivery and reduce customer loss, which will contribute to increasing the credibility of the glassworks and strengthening its competitive position in the market.

Keywords: *Quality tools. Quality management. Production Engineering.*

REFERÊNCIAS

FREITAS, Kaliany; QUEIROZ, Placido; MOURA, Ramon; BRITO, Annylly, MELO, Vivianny. Aplicação das ferramentas da qualidade em uma panificadora como método de melhora do processo produtivo: Estudo de Caso. Curitiba: XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO; 10 de outubro de 2014.

DANIEL, Érika; MURBACK, Fábio: Levantamento Bibliográfico do uso das ferramentas da qualidade. Edição 2014. Poços de Caldas: Revista do Curso de Administração, 29 de dezembro de 2014.

BARROS, Aidil et al. Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª Edição. São Paulo: Editora PEARSON, 2008.

PALADINI, Edson. Gestão da Qualidade: Teoria e Prática. 2ª Edição. São Paulo: Editora ATLAS S.A, 2007

SEBRAE EM DADOS – VIDRAÇARIA. sebraepr.com.br, 2023. Disponível em: <<https://sebraepr.com.br/comunidade/artigo/sebrae-em-dados-vidracaria> >. Acesso em: 14 de abril de 2023.

MARTINS, R. A.; MELLO, C. H. P.; TURRIONI. J. B. Guia para Elaboração de Monografia e TCC em Engenharia de Produção. São Paulo: Atlas, 2013.

CUSTODIO, Marcos Franqui. Gestão da qualidade e produtividade. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

PARANAHOS, Moacyr. Gestão da Produção Industrial. Curitiba: Editora Intersaberes, 2012

PALADINI, E. P. et al. Gestão da Qualidade – Teoria e Casos. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012

TOLEDO, J. C. et al. Qualidade – Gestão e Métodos. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

FALCONI, V. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. 9. ed. Rio de Janeiro: Nova Lima, 2013.

REBELLO, M. A. de F. R. **Implantação do programa 5S para a conquista de um ambiente de qualidade na biblioteca do hospital universitário da Universidade de São Paulo.** Relato de experiência. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v. 3, n.1, p. 165-182, 2005

IMAI, Masaaki. Kaizen: A Estratégia para o sucesso competitivo. São Paulo: Imam, 1988.

BARROS, Elsimar. BONAFINI, Fernanda. **Ferramentas da Qualidade** —São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. p. 39,40,89.

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Solza.

Fundamentos de metodologia: um guia para a iniciação científica. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books. 2000.

RAMPAZZO, Lino. **Metodologia Científica para alunos dos cursos de graduação e pós graduação.** 3 ed. São Paulo: Editora Loyola, 2002. Disponível

em: [https://books.google.com.br/books?](https://books.google.com.br/books?id=rwyufjs_DhAC&pg=PA53&dq=pesquisa+bibliografica&hl=ptPT&sa=X&ei=1vavUeDalqHk0gHasYCYAw&ved=0CDQQ6AEwAQ%23v=onepage&q=pesquisa%20bibliografica&f=false#v=snippet&q=pesquisa%20bibliografica&f=false)

[id=rwyufjs_DhAC&pg=PA53&dq=pesquisa+bibliografica&hl=ptPT&sa=X&ei=1vavUeDalqHk0gHasYCYAw&ved=0CDQQ6AEwAQ%23v=onepage&q=pesquisa%20bibliografica&f=false#v=snippet&q=pesquisa%20bibliografica&f=false](https://books.google.com.br/books?id=rwyufjs_DhAC&pg=PA53&dq=pesquisa+bibliografica&hl=ptPT&sa=X&ei=1vavUeDalqHk0gHasYCYAw&ved=0CDQQ6AEwAQ%23v=onepage&q=pesquisa%20bibliografica&f=false#v=snippet&q=pesquisa%20bibliografica&f=false) Acesso em 19 Mai.

2023

MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma reflexão sobre a aplicabilidade em pesquisas no Brasil. Revista de Contabilidade e Organizações, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 3-

18, jan./abr., 2008. Disponível em:

www.revistas.usp.br/rco/article/viewFile/34702/37440. Acesso em: 19 Mai. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil